

Dr. Ali Alduhaiman Office

For Environmental Consultations

Medical & Scientific, Solar Energy Division

VAT No.: 300050925300003

أديكو ADECO

مكتب الدكتور علي الدهيمان

للإستشارات البيئية

القسم الطبي والعلمي والطاقة الشمسية

الرقم الضريبي: ٣٠٠٠٥٠٩٢٥٣٠٠٠٠٣

تقرير مبدئي عن المحطة

(محطة ار ----- للوقود)

١ - العملية التشغيلية :

١-١- ملخص العملية التشغيلية بالمحطة :

تقوم مؤسسة (-----) للوقود بشراء البنزين من شركة أرامكو السعودية ويتم نقل البنزين عن طريق سيارات تم التعاقد معها ويتم تفريغ البنزين في خزانات مبطنة لمنع تسرب البنزين عدد ٣ خزانات ويتم بيع البنزين للمركبات والدراجات النارية والذي هو عبارة عن نوعين من البنزين (بنزين ٩١ - بنزين ٩٥ - ديزل) - كما يوجد بالمحطة منطقة خزانات الوقود عدد ثلاث خزانات وقود خزان خاص بالديزل وخزان خاص ببنزين ٩٥ وخزان خاص ببنزين ٩١ وكبائن التزويد بالوقود عدد ٤ كبائن بمسدسات دفع الوقود خاصة ببنزين ٩١ وكابينة خاصة ببنزين ٩٥ وكابينة خاصة بالديزل مسدس واحد ويوجد أيضا بالمحطة بانشر لغسيل السيارات وتغيير الزيوت وأيضا يوجد جامع ومحل حلاقة وسوبر ماركت

١-٢- وصف العملية التصنيعية

(مراحل التشغيل وماذا يتم بها)

❖ ١- مرحلة استقبال المواد الخام من الديزل وبنزين ٩١ وبنزين ٩٥

والزيوت

❖ ٢- مرحلة تنزيل الوقود بخزانات الوقود

❖ ٣- مرحلة توزيع وبيع الوقود للسيارات والدراجات النارية

وتتلخص العمليات بالمشروع في:

١- مرحلة استقبال المواد الخام

١-٢-١- المواد الخام :

المواد الخام التي يتم استقبالها بالمحطة هي عبارة عن (بنزين ٩١ - بنزين ٩٥ - ديزل) وعلب زيوت تغيير للسيارات وكفترات العجل الخاص بالسيارات حيث يتم ضخ الوقود في الخزانات كما هو موضح بالشكل حيث يوجد فتحتين لكل خزان فتح لضخ الوقود والفتحة الاخرى لتفريغ الهواء عدد ٣ خزانات محكمة لمنع اي تسريب للوقود للتربة او البيئة المحيطة الوقود يتم شراءه من شركة ارامكو ويتم جلبه الي المحطة عن طريق التعاقد مع شركات خارجية لنقل الوقود

شكل رقم (١) يوضح منطقة خزانات الوقود ويوضح منطقة خزان ٩١ سعة ٤٨ الف لتر تقريبا ويوضح منطقة خزان ٩٥ سعة ٤٨ الف لتر تقريبا يوضح منطقة خزان ديزل سعة ٣٢ الف لتر تقريبا

١-٢-٢-مرحلة التوزيع :

بعد عملية استقبال الوقود يتم توزيعه من خلال كبائن التوزيع حيث يوجد مسدس واحد للديزل واربعة مسدسات خاصة بينزين ٩٥ و ٩١ كما هو موضح بالشكل:-

Dr. Ali Alduhaiman Office

For Environmental Consultations

Medical & Scientific, Solar Energy Division

VAT No.: 300050925300003

أديكو ADECO

مكتب الدكتور علي الدهيمان

للاستشارات البيئية

القسم الطبي والعلمي والطاقة الشمسية

الرقم الضريبي: ٣٠٠٠٥٠٩٢٥٣٠٠٠٠٣

شكل رقم (٥) يوضح منطقة توزيع الوقود ومسدسات التوزيع

Dr. Ali Alduhaiman Office

For Environmental Consultations

Medical & Scientific, Solar Energy Division

VAT No.: 300050925300003

أديكو ADECO

مكتب الدكتور علي الدهيمان

للإستشارات البيئية

القسم الطبي والعلمي والطاقة الشمسية

الرقم الضريبي: ٣٠٠٠٥٠٩٢٥٣٠٠٠٠٣

Dr. Ali Alduhaiman Office

For Environmental Consultations

Medical & Scientific, Solar Energy Division

VAT No.: 300050925300003

أديكو ADECO

مكتب الدكتور علي الدهيمان

للإستشارات البيئية

القسم الطبي والعلمي والطاقة الشمسية

الرقم الضريبي: ٣٠٠٠٥٠٩٢٥٣٠٠٠٠٣

شكل رقم (٦) شكل اخر يوضح منطقة توزيع الوقود ٩١ و ٩٥

ADECO

Dr. Ali Alduhaiman Office

For Environmental Consultations

Medical & Scientific, Solar Energy Division

VAT No.: 300050925300003

أديكو ADECO

مكتب الدكتور علي الدهيمان

للإستشارات البيئية

القسم الطبي والعلمي والطاقة الشمسية

الرقم الضريبي: ٣٠٠٠٥٠٩٢٥٣٠٠٠٠٣

شكل رقم (٧) شكل يوضح منطقة توزيع الوقود الديزل مسدس واحد

Dr. Ali Alduhaiman Office

For Environmental Consultations

Medical & Scientific, Solar Energy Division

VAT No.: 300050925300003

أديكو ADECO

مكتب الدكتور علي الدهيمان

للإستشارات البيئية

القسم الطبي والعلمي والطاقة الشمسية

الرقم الضريبي: ٣٠٠٠٥٠٩٢٥٣٠٠٠٠٣

١-٢-٣ - مرفقات المحطة

منطقة الغسيل وتغيير الزيوت

شكل رقم (٩) يوضح منطقة الغسيل وتغيير الزيوت

خزان خاص بمخلفات الزيوت

- مخلفات الزيوت يتم تجميعها في خزان خاص ويتم نقله وسحبه عن طريق شركة مخلفات
خطرة مؤهلة

شكل رقم (١٤) يوضح منطقة خزان مخلفات الزيوت

النفايات الصلبة

عبارة عن مخلفات البلدية من الورق والكرتون ويتم التخلص منها عن طريق البلدية

النفائات السائلة

• عبارة عن مياه الصرف الصحي نتيجة لاستخدام العمال ومياه غسيل السيارات ويتم التخلص منها عن طريق تجميعها في بيارة وسحبها بوينات الي اقرب محطة صرف صحي

• **خطرة بقايا الزيوت يت تجميعها في خزان خاص ويتم نقلها عن طريق شركة مخلفات خطرة**

ملحوظة /

• **مصدر الطاقة الرئيسي : شركة توزيع الكهرباء الشركة السعودية**

• **مصدر المياه : يتم شراء ويات مياه**

ADECO